

ფლავინური ფერმენტების როლი სპორტსმენტა კვებაში

მურად გარუჩავა - პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 49.

ელ. ფოსტა: m.garuchava@agruni.edu.ge.

შესავალი. სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების სპეციალიზირებული პროდუქტების წარმოება, კვებითი და გადამამუშავებელი წარმოების განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი ვექტორია. თანაც დღეს, კლიმატის მკვეთრი ცვლილებისა და გავრდილი ეკონომიკური რისკების ფონზე, განსაკუთრებულ აქტიურობას იძენს ყოველმხრივ უსაფრთხო სურსათის წარმოება. მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი მეცნიერული კვლევა ე.წ. ფუნქციური ანუ პროფილაქტიკურ-პრევენციული დანიშნულების სურსათის შესაქმნელად. ყოველივე ეს გვადლევს სამუალებას განვახორციელოთ ჯანმრთელი, თანამედროვე სპორტსმენტის კვების კორექცია [1, 2, 3].

თანამედროვე კვების პროდუქტების წარმოებაში ბიოლოგიურ აქტიურ დანამატად ფართოდ გამოიყენება ე.წ. ფლავინური ფერმენტები. ამათგან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რიბოფლავინს - ვიტამინ B₂ - ს [4]. იგი განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ადამიანის ორგანიზმში, ნივთიერებათა ცვლაში. საკმარისია აღინიშნოს რომ ადამიანის ორგანიზმში, ვიტამინი - B₂ მონაწილეობს ენერჯის წარმოქმნის სამ ძირითად პროცესში: გლუკოზის მეტაბოლიზმში, ნაჯერი და უჯერი ცხიმოვანი მჟავების დაჟანგვაში და წყალბადის იონების გადატანაში - კრებსის ციკლში. მონაწილეობს ადამიანის ზრდასა და სუნთქვით პროცესებში. იგი აუცილებელია ცილებისა და ცხიმების სინთეზში. აქტიურად მონაწილეობს კუჭისა და ღვიძლის მუშაობაში.

რიბოფლავინს ადამიანი ძირითადად ღებულობს ვიტამინ B₂ - ის სახით. მცენარეული საკვები არის ამ ვიტამინის მიღების ძირითადი წყარო. მცენარეული საკვებით ადამიანი იკმაყოფილებს ვიტამინ B₂ - ზე მოთხოვნის 30 %-ს.

პრეპარატი B₂ ორგანიზმის მიერ კარგად შეიწოვება. ადამიანის ორგანიზმზე B₂ არ იწვევს არავითარ ტოქსიკოლოგიურ ზემოქმედებას. ზედმეტი დოზა უარყოფითად არ მოქმედებს ორგანიზმზე. ჭარბი რაოდენობა თავისუფლად გამოიყოფა ორგანიზმიდან. ასე რომ იგი არ წარმოადგენს საშიშ ნივთიერებას. თუმცა საჭიროდ მიგვაჩნია გადაიხედის ზოგიერთი საკვები პროდუქტების ჰიგიენურ-ტოქსიკოლოგიური ნორმები [11].

რიბოფლავინს გააჩნია ანტიოქსიდანტური თვისება და არის ძირითადად ჟანგვა-აღდგენითი ფერმენტების კოფერმენტები. თუმცა მისი ანტიოქსიდანტური თვისება დღემდე საბოლოოდ არ არის შესწავლილი. იგი არის ფიზიოლოგიურად აქტიური ნაერთი და გამოიყენება მრავალი საკვები პროდუქტის დანამატად. უფრო მეტიც, უკანასკნელ წლებში იგი გამოიყენება თვალის რქოვანას ლაზერული პროფილაქტიკის დროს, როგორც პროტექტორი.

ამერიკის სპორტული მედიცინის კოლეჯის და კანადის კვებისა და დიეტოლოგიის აკადემიის თანამშრომლების მონაცემებით სპორტსმენტ-ვეგეტარიანელებს მოსალოდნელია გააჩნდეთ ვიტამინ B₂ -ის დეფიციტი. რადგანაც ზოგიერთი მათგანი საკვების რაციონიდან გამორიცხავენ ცხოველური წარმოშობის ყველა პროდუქტს. მათ შორის რძესაც, იოგურტსაც, ყველსა და კვერცხსაც. ეს ის საკვები ნივთიერებები, რომელიც წარმოადგენს ვიტამინ B₂ - ის მიღების უნივერსალურ წყაროს [5, 6].

კვლევის მიზანი და ამოცანები. ზემოთქმულიდან გამომდინარე ჩვენი კვლევის მიზანს შეადგენდა მოგვეძიებია შესაბამისი მასალა რიბოფლავინის შესახებ. შეგვესწავლა მისი და მისი მეტაბოლიტების ბიოქიმიური ფუნქციების მოქმედების მექანიზმები ადამიანის ორგანიზმსა და ქსოვილებზე. შეგვესწავლა, როგორც ფიზიოლოგიურად აქტიური საკვებ-დანამატი, მოგვეხდინა ყოველივე მოძიებულის ანალიზი და მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოგვეტანა

შესაბამისი დასკვნა ახალი, ფუნქციური დანიშნულების მქონე, სპეციალიზირებული საკვები პროდუქტის შექმნის აუცილებლობისა, რომელშიც ერთ-ერთ ფიზიოლოგიურად აქტიურ დანამატად გამოყენებული იქნება რიბოფლავინი ან მისი ბიოტრანსფორმაციის პროდუქტები.

კვლევის შედეგების განსჯა. ვიტამინი B₂ – (რიბოფლავინი, ლაკტოფლავინი) ვიტამინებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყალში ხსნადი ვიტამინია. იგი არის დარეგისტრირებული, როგორც საკვები დანამატი E101 [7, 8].

გასუფთავებული, მყარი ფორმით, რიბოფლავინი არის ყვითელ-ნარინჯისფერი კრისტალური ფხვნილი, ოდნავ სუნი და მწარე გემოთი. ის ხსნადია პოლარულ გამხსნელებში, როგორცაა წყალი და ნატრიუმის ქლორიდის წყალხსნარი, და ოდნავ ხსნადი სპირტებში. ის არ არის ხსნადი არაპოლარულ ან სუსტად პოლარულ ორგანულ გამხსნელებში, როგორცაა ქლოროფორმი, ბენზოლი ან აცეტონი. ხსნარში ან მშრალ შენახვისას ფხვნილის სახით, რიბოფლავინი სითბოს სტაბილურია, თუ არ ექვემდებარება შუქს. დაშლის მიზნით გაცხელებისას გამოყოფს ტოქსიკურ ორთქლს, რომელიც შეიცავს აზოტის ოქსიდს [9]. რიბოფლავინის სტრუქტურული ფორმულაა:

რიბოფლავინი არის ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება. რიბოფლავინს ყველაზე მეტი რაოდენობით შეიცავს ფიჭვის კაკალი - 88,05მგ/100გრ-ზე. შემდეგ ღვიძლი - 2,2მგ/100გრ-ზე. შემდეგ: მინდალი, ასკილი და სხვა. მისი ბიოლოგიური როლი განისაზღვრება იმით რომ, მისი წარმოებული კოფერმენტები შედიან მნიშვნელოვანი ჟანგვა-აღდგენითი ფერმენტების შემადგენლობაში. რიბოფლავინი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ნერვული სისტემის სწორად წარმართვაში. სტრესისა და სხვა სიტუაციებში სპორტსმენებს უნარჩუნებს მდგრადობას. რიბოფლავინის ნაკლებობა იწვევს ანემიას და ნერვულ აშლილობას. სტრესის დროს სპორტსმენის ორგანიზმში ხდება ჭარბი რიბოფლავინის გამოყოფა. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სპორტსმენების ვარჯიშის, წვრთნის და შეჯიბრის დროს წარმატების თუ წარუმატებლობის ახსნას, შესწავლას რიბოფლავინის ზემოქმედებისაგან დამოკიდებულებით.

რიბოფლავინი მონაწილეობს ღებულობს ანტიოქსიდანტ- გლუტათიონის სინთეზში. იგი აუცილებელი ვიტამინია თვალის ჯანმრთელობისთვის (ამცირებს დიდ ასაკში კატარაქტის განვითარების რისკებს) და იმუნური სისტემის ნორმალიზებისთვის. ლიტერატურული მონაცემები გვიჩვენებენ, რომ ის მექანიზმები რომლითაც რიბოფლავინი ახდენს ორგანიზმში ანტიოქსიდანტურ მოქმედებას არ შეიძლება განისაზღვროს მარტო გლუტათიონის დაჟანგული ფორმის აღდგენით. უამრავი ლიტერატურული მონაცემები გვარწმუნებენ იმაში, რომ ადამიანის ორგანოებსა და ქსოვილებში რაც უფრო მცირეა რიბოფლავინის შემცველობა, მით უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს ლიპიდების ჟანგვითი პროცესი. რიბოფლავინი არეგულირებს სხვა ვიტამინებისა და მინერალების წარმოქმნას. ზოგიერთი კვლევებით ნაჩვენებია რომ, აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებში B₁, B₂, B₆, B₁₂ მაგნიუმის შემცველი ნაერთების დამატებამ შეიძლება

შარდში შეამციროს ანომალური ორგანული მჟავების შემცველობა. ცხრილი 1-ში მოცემულია B2 ვიტამინის სადღეღამისო ნორმები.

ცხრილი1. B2 ვიტამინის რეკომენდირებული სადღეღამისო ნორმები ასაკისა და სქესისგან დამოკიდებულებით.

ასაკი/სქესი	ვიტამინის სადღეღამისო ნორმები (მგ)
ბავშვები 1-6 თვემდე	0.5
ბავშვები 7-12 თვემდე	0.8
ბავშვები 1-3 წლამდე	0.9
ბავშვები 3-7 წლამდე	1.2
ბავშვები 7-10 წლამდე	1.5
მოზარდები 10-14 წლის	1.6
ახალგაზრდობა 15-18 წლის	1.8
მამაკაცები 19-59 წლის	1.5
მამაკაცები 60-74 წლის	1.7
მამაკაცები 75 წელზე ზევით	1.6
გოგონები 15-18 წლის	1.5
ქალები 19-59 წლის	1.3
ქალები 60-75 წლის	1.5
ქალები 75 წლის ზევით	1.4
ორსული ქალები	2.0
მეძუძური ქალები	2.2

კვლევებმა აჩვენა, რომ სპორტსმენთა ძირითად დიეტაში ფუნქციური დანამატების ჩართვა უზრუნველყოფს ვარჯიშის მოცულობის და ინტენსივობის ზრდას, ხელს უწყობს ემოციურობისა და ნებისყოფის ამაღლებას კონკურენტული შეჯიბრების პერიოდში. ფუნქციური საკვები პროდუქტი, რომელსაც აქვს მეცნიერულად დასაბუთებული და დამტკიცებული თვისებები, არის სპეციალური საკვები პროდუქტი, რომელიც მიზანშეწონილია ჯანსაღი მოსახლეობის ყველა ასაკობრივი ჯგუფის დიეტაში სისტემატური გამოყენებისათვის [10]. იგი ამცირებს კვებასთან დაკავშირებულ დაავადებების განვითარების რისკებს, ამცირებს ან აკვებს საკვებ პროდუქტებში შემავალი საკვები ნივთიერებების დეფიციტს (ფუნქციური ინგრედიენტების არსებობის გამო), ადამიანის ორგანიზმის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისთვის.

B2 ვიტამინის - რიბოფლავინის ბიოლოგიური როლი პირველ რიგში განისაზღვრება მისი მონაწილეობით ფლავინმონონუკლეოტიდის - FMN - ის და ფლავინადენინდინუკლეოტიდის -

ΦΑΔ- ის აღნაგობაში. ეს უკანასკნელები კი წარმოადგენენ მრავალი ჟანგვა-აღდგენითი ფერმენტების - ოქსიდორედუქტაზების ან ფლავოპროტეიდების ე.წ. პროსტეტულ ჯგუფებს.

ნივთიერებათა ცვლის პროცესში ფლავინური ფერმენტების როლი დიდი და მრავალფეროვანია. ისინი მონაწილეობას დებულობენ: ცხიმოვანი მჟავების დაჟანგვაში აცეტილ - CoA - მდე, პიროყურძნის მჟავასა და კეტოგლუტარის მჟავას ჟანგვით დეკარბოქსილირებაში, კრებსის ციკლში ქარვის მჟავას დაჟანგვაში. ჟანგვითი ფოსფორილირების დროს, ნიკოტინამიდური კოფერმენტებიდან ციტოქრომ C-ზე ელექტრონებისა და პროტონების გადატანის პროცესში. გამომდინარე აქედან შეიძლება ითქვას, რომ იგი ასრულებს გასაღების როლს ბიოლოგიური ჟანგვისა და ენერჯის წარმოქმნის პროცესში.

გარდა ამისა ΦΑΔ- ი შედის ალდეჰიდოქსიდაზას შემადგენლობაში. ეს ფერმენტი კი ჟანგავს მაღალი ტოქსიკურობის მქონე ალდეჰიდებს. აგრეთვე შედის D- ამინომჟავების ოქსიდაზების შემადგენლობაში, რომლებიც ორგანიზმში ამინომჟავების D- იზომერებს შლიან. D- ამინომჟავები კი ბაქტერიების ცხოველმყოფელობით წარმოიქმნება. ყველა ამ ფერმენტებში NAD -ი და ΦΑΔ - ი ფუნქციონირებს როგორც ელექტრონების და პროტონების შუალედური გადამტანები, რომლებიც მოხლეჩილი არიან დასაჟანგი სუბსტრატიდან.

რიბოფლავინს, ფერმენტული კატალიზის გარდა კდევ გააჩნია დამცავი ფუნქციაც. იგი იცავს ჭარბი ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან თვალის ბადურას. ცნობილია, რომ ΦΑΔ დამოკიდებული ფერმენტები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ვიტამინი B₆ - ის აქტიური (კოფერმენტული) ფორმების ჩამოყალიბებაში. ამიტომ ვიტამინი B₂ -ის ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს B₆-ი ვიტამინის ფუნქციის დარღვევა. ასეთივე სურათი გვაქვს ვიტამინი C -ს შემთხვევაშიც. ანალოგიურად, ვიტამინი B₂ -ი ასკორბინის მჟავასთან - ვიტამინ C -სთან ერთად მონაწილეობას დებულობს მიკროსომალური ჰიდროქსილირების რეაქციებში და ორგანიზმში უცხო ნივთიერებების დეტოქსიკაციის საქმეში. აგრეთვე ვიტამინი D-ს აქტიური ჰიდროქსილირებული ფორმის წარმოქმნაში. ამიტომ რიბოფლავინის ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს ოსტეოპორეზი.

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები:

1. შესწავლილია თანამედროვე კვების პროდუქტების წარმოებაში ბიოლოგიურად აქტიურ დანამატად რიბოფლავინის გამოყენების შესაძლებლობა.
2. ნაჩვენებია რიბოფლავინის როლი ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ნივთიერებათა ცვლის პროცესებში. რომ ისინი გასაღების როლს ასრულებენ ბიოლოგიური ჟანგვისა და ენერჯის წარმოების პროცესში.
3. განხილულია რიბოფლავინის ანტიოქსიდანტური თვისება. ნაჩვენებია ის მექანიზმები, რომლითაც რიბიფლავინი ახდენს ორგანიზმში ანტიოქსიდანტურ მოქმედებას. აღნიშნულია მისი მონაწილეობა ანტიოქსიდანტ - გლუტათიონის სინთეზში.
4. აუცილებლად მიგვაჩნია სპორტსმენ ვეგეტარიანელების კვებითი სტატუსის კორექტირება.
5. სპორტსმენების ვარჯიშის მოცულობისა და ინტენსივობის გაზრდისთვის საჭიროდ მიგვაჩნია სპორტსმენ ვეგეტარიანელების რომელიმე საკვები პროდუქტის ფორტიფიცირება მოხდეს რიბოფლავინით ან მისი მეტაბოლიტებით.
6. აუცილებელია გადაიხედოს სპორტსმენტთა საკვები პროდუქტების ჰიგიენურ-ტოქსიკოლოგიური ნორმები.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Герасименко, Н.Ф. Здоровое питание и его роль в обеспечении качества жизни / Н.Ф. Герасименко, В.М. Позняковский, Н.Г. Челнакова // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. – 2016. – № 4 (12). – С. 52–57.
2. Позняковский, В.М. Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки: учеб. / В.М. Позняковский, О.В. Чугунова, М.Ю. Тамова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 143 с.

3. Nutritional factor in ensuring health and reliability increase of professional activities of industrial workers / V.V. Trihina, V.B. Spirichev, V.Z. Koltun, A.N. Avstrieviskih // Food and Raw Materials. – 2015. – Vol. 3, № 1. – P. 77–87.
4. Merrill AH, McCormick DB (2020). "Riboflavin". In BP Marriott, DF Birt, VA Stallings, AA Yates (eds.). Present Knowledge in Nutrition, Eleventh Edition. London, United Kingdom: Academic Press (Elsevier). pp. 189–208. [ISBN 978-0-323-66162-1](#).
5. Said HM, Ross AC. Riboflavin. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 11th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2014: 325-30.
6. World Health Statistics 2012. – World Health Organization.
7. "Riboflavin: Fact Sheet for Health Professionals". Office of Dietary Supplements, US National Institutes of Health. 20 August 2018. Retrieved 7 November 2018.
8. Rivlin RS. Riboflavin. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, et al., eds. Encyclopedia of Dietary Supplements. 2nd ed. London and New York: Informa Healthcare; 2010:691-9.
9. ["Riboflavin"](#). PubChem, US National Library of Medicine. 9 October 2021. Retrieved 15 October 2021, P.123-142.
10. Milner, J. A. Functional foods and health: a US perspective [Text] / J. A. Milner // British J. Nutrition. 2002. V. 88. Suppl.2. Pp. 151-158.
11. Гигиенические нормативы – 2010, №11.

DOI: [10.5281/zenodo.7979105](https://doi.org/10.5281/zenodo.7979105)

THE ROLE OF FLAVIN ENZYMES IN THE NUTRITION OF ATHLETES

Murad Garuchava - Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, 49a, Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;
murad.garuchava@sportuni.ge .

Abstract. Today, against the backdrop of sharp climate change and increased economic risks, the production of safe food in every way is gaining special activity. Large-scale scientific research is being carried out on the so-called - to create functional or prophylactic-preventive food. The production of such food products is the main task of athletes' nutrition. Providing athletes with complete nutritional products will help to increase the volume, intensity and adaptive capacity of athletes' training, which is a precursor to further victory. We provide the opportunity to use riboflavin as a biologically active additive in the production of modern food products for athletes. The role of riboflavin in the metabolic processes in the human body is demonstrated.

T

We consider it necessary to adjust the nutritional status of sports vegetarians. To provide a high-energy, complete food product for sports vegetarians, it is advisable to fortify any food product with riboflavin or its metabolites.

It is necessary to review the hygienic-toxicological norms of food products for athletes.

Keywords: functional food, prophylactic-preventive food, riboflavin, antioxidant effect, sports vegetarians.

i

o

x

i

d

a